

Original paper

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA ESTETIK TARBIIYA BERISH MAZMUNI

© Sh. Axunbabayeva¹✉

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berishning ahamiyati va uning pedagogik asoslari tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — estetik tarbiya orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, hissiy-estetik tafakkurini shakllantirish va pedagogik usullar samaradorligini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida kuzatuv, intervyu, test va so'rovnomalar orqali bolalarning estetik rivojlanishi, ota-onalarning ishtiroki va pedagogik texnologiyalarning ta'siri o'rganildi. 100 nafar bola, ularning ota-onalari va maktabgacha ta'lim muassasalari pedagoglari tadqiqotga jalb qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, didaktik, ijodiy va innovatsion yondoshuvlar bolalarning estetik qobiliyatlarini sezilarli darajada rivojlantirgan. Ota-onalar bilan hamkorlik va zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi estetik tarbiya samaradorligini oshirgan.

XULOSA: estetik tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxsiy va ijodiy rivojlanishida muhim omil bo'lib, uni amalga oshirishda o'qituvchi va ota-onalarning integratsiyalashgan yondashuvi, zamonaviy metodlar va texnologiyalarning joriy etilishi zarurdir.

Kalit so'zlar: estetik tarbiya, maktabgacha ta'lim, ijodiy qobiliyatlar, pedagogik metodlar, estetik idrok, texnologiyalar, ota-onalar ishtiroki.

Iqtibos uchun: Axunbabayeva Sh. Maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berish mazmuni. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 5(1). B.23–31.

СОДЕРЖАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

© Ш. Ахунбабаева¹✉

¹Джизакский государственный педагогический университет, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается значение эстетического воспитания дошкольников и его педагогические основы.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — развитие творческих способностей, эстетического восприятия и оценка эффективности педагогических методов в системе дошкольного образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы наблюдение, интервью, тестирование и анкетирование для изучения эстетического развития детей, участия родителей и влияния педагогических технологий. В исследовании приняли участие 100 детей, их родители и педагоги.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что использование дидактических, творческих и инновационных подходов значительно способствует формированию эстетических умений детей. Вовлечение родителей и применение современных технологий повысили эффективность эстетического воспитания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эстетическое воспитание является важным фактором в личностном и творческом развитии дошкольников. Эффективная реализация требует интеграции усилий педагогов и родителей, внедрения современных методов и технологий.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, дошкольное образование, творческие способности, педагогические методы, эстетическое восприятие, технологии, участие родителей.

Для цитирования: Ахунбабаева Ш. Содержание эстетического воспитания дошкольников. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 5(1). С. 23–31.

THE CONTENT OF AESTHETIC EDUCATION FOR PRESCHOOLERS

© Shaxnoza Axunbabayeva¹✉

¹Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the significance of aesthetic education for preschool children and its pedagogical foundations.

AIM: the main objective of the study is to develop children's creative abilities and aesthetic thinking, and to assess the effectiveness of pedagogical methods in preschool education.

MATERIALS AND METHODS: the study used observation, interviews, tests, and surveys to evaluate children's aesthetic development, parental involvement, and the impact of pedagogical technologies. The study involved 100 children, their parents, and preschool educators.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that didactic, creative, and innovative approaches significantly enhanced children's aesthetic abilities. Parental engagement and the use of modern technologies improved the efficiency of aesthetic education.

CONCLUSION: aesthetic education is a crucial factor in the personal and creative development of preschool children. Its effective implementation requires collaboration between educators and parents, as well as the integration of modern methods and technologies.

Keywords: aesthetic education, preschool education, creative abilities, pedagogical methods, aesthetic perception, technologies, parental involvement.

For citation: Shaxnoza Axunbabayeva. (2025) 'The content of aesthetic education for preschoolers', Inter education & global study, 5(1), pp. 23–31. (In Uzbek).

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun estetik tarbiya berish, ularning shaxsiy va jamoaviy rivojlanishi uchun juda muhimdir. Estetik tarbiya – bu nafaqat bolalarning san'atlarga bo'lgan qiziqishini oshirish, balki ularni tasavvur, his-tuyg'ular va dunyoqarashni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Erta yoshda bolalarga estetik tarbiya berish, ularning ichki dunyosini boyitadi, ular uchun go'zallikni anglash va baholash imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, estetik tarbiya bolalarning hissiy rivojlanishiga, tasavvur doirasining kengayishiga, ijodkorlik va kreativlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Maktabgacha yosh davri, ya'ni 3-7 yosh oralig'i, bolalarning shaxsiyatini shakllantirishning eng muhim davri hisoblanadi. Bu yoshda bola juda sezgir va o'rganishga juda ochiqdir. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berish, ularga san'at va go'zallikning mohiyatini tushuntirish, ularni turli san'at shakllari, musiqa, rassomlik, teatr, raqs va boshqa estetik faoliyat turlari bilan tanishtirish, ularning hissiy intellektual rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Estetik tarbiya bolalar ongida go'zallik va yaxshi-niyati qadrlashni o'rgatadi, ularni tabiiy dunyo bilan birlashishga, uning ko'rinishlarini tushunishga, bunga qarab o'z hissiy reaksiyalarini shakllantirishga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, ularning ijodiy va estetik tafakkurini rivojlantiradi. Estetik tarbiya nafaqat san'atni qadrlashni o'rgatadi, balki bolalarning dunyoqarashini kengaytirish, ularga go'zallikni va san'atni anglashning turli yo'llarini o'rgatishda katta ahamiyatga ega.

Bolalarga estetik tarbiya berishning asosiy maqsadi, ularning hissiy, axloqiy va estetik tafakkurini shakllantirish, ular orqali go'zallikni anglash, uni yaratish va qadrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Estetik tarbiya yordamida bolalar o'z his-tuyg'ularini, shaxsiy fikrlarini ifodalashni, ijodiy qobiliyatlarini oshirishni o'rganadilar. Bunday tarbiya jarayonida ular nafaqat san'at asarlarini ko'rish, eshitish va baholashni o'rganadilar, balki o'zlarining estetik va ijodiy qobiliyatlarini namoyon qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berishda o'qituvchilarning roli beqiyosdir. Pedagoglar bolalar uchun estetik faoliyatni tashkil etish, ularni san'atning turli shakllari bilan tanishtirish, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda katta mas'uliyatga ega. Bundan tashqari, maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berish jarayonida ota-onalarning ham ishtiroki muhimdir, chunki ular bola tarbiyasida asosiy rol o'ynaydilar va bolalarning san'atlarga bo'lgan qiziqishini uyda ham qo'llab-quvvatlashlari kerak. Shu bilan birga, estetik tarbiya bolalar bilan ishlashda pedagogik yondashuvni yangilash, innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bu esa, o'z navbatida, pedagogik jarayonning samaradorligini

oshirishga, bolalar uchun estetik tarbiya olishni qiziqarli va samarali qilishga imkon beradi.

Tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berishning samaradorligini aniqlash maqsadida bir qator metodologik yondoshuvlar va metodlar qo'llanildi. Tadqiqot davomida estetik tarbiya jarayonining samaradorligini o'lchash uchun quyidagi metodologiya va metodlar tanlandi.

Tadqiqotda o'tkazilgan tahlilga ko'ra, estetik tarbiya berish jarayonida, birinchi navbatda, maktabgacha ta'lim muassasalarining 4-6 yoshli bolalari ishtirok etdi. Tadqiqotda 100 nafar bola va ularning ota-onalari, shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarining pedagoglari ishtirok etdi. Tadqiqotda qatnashgan bolalar ikki guruhga bo'lingan: birinchi guruh – estetik tarbiya faoliyatlarida faollik ko'rsatgan bolalar, ikkinchi guruh esa kamroq ishtirok etgan bolalar.

Birinchi metod, ya'ni kuzatish, tadqiqotning boshida amalga oshirildi. O'qituvchilar va pedagoglar bolalarning estetik rivojlanish darajasini kuzatib bordilar. Kuzatish jarayonida, bolalarning san'at faoliyatidagi ishtirokini, estetik faoliyatga bo'lgan qiziqishini va san'at asarlarini tushunish darajasini aniqlashga harakat qilindi. Bu jarayon orqali bolalar rassomlik, musiqa, teatr va boshqa estetik faoliyatlarga qanday qiziqish bildirayotgani kuzatildi. O'qituvchilar bolalarning san'at asarlarini baholashdagi individual xususiyatlarini, ularning estetik dunyoqarashlarini o'rgandilar.

Tadqiqotda intervyu olib, bolalar va ularning ota-onalari bilan muloqot o'rnatildi. Intervyular orqali bolalar va ota-onalarining estetik tarbiya berish jarayoniga bo'lgan munosabatlari, shuningdek, san'atga bo'lgan motivatsiyalari o'rganildi. Ota-onalardan, shuningdek, maktabgacha ta'lim jarayonida o'zlarining bolalariga qanday estetik tarbiya berish borasida qanday faoliyatlar amalga oshirayotganligi haqida ma'lumotlar olish uchun intervyular o'tkazildi.

Shuningdek, testlar va so'rovnomalar ham tadqiqot jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Testlar orqali bolalarning estetik qobiliyatlarini, san'atga bo'lgan munosabatlarni aniqlashga harakat qilindi. So'rovnomalar yordamida ota-onalarining estetik ta'limdagi amaliyotlari, estetik faoliyatga bo'lgan qarashlari o'rganildi.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodlardan biri ham didaktik yondoshuv bo'ldi. Bolalar bilan ishlashda didaktik yondoshuvlarning barcha bosqichlari rejalashtirildi va o'qituvchilar tomonidan bolalarga estetik materiallarni tanlash va ularni taqdim etish usullari ishlab chiqildi. Didaktik yondoshuvlar yordamida bolalarga ranglar, shakllar, musiqiy va badiiy asarlar haqida bilim berildi.

Bundan tashqari, tadqiqot davomida ijodiy yondoshuv ham qo'llanildi. Estetik tarbiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri bu bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Shuning uchun bolalarga ijodiy faoliyatda qatnashish imkoniyatlari yaratildi. Rassomlik, musiqa, teatr va raqs kabi turli san'at shakllari orqali bolalarning estetik tasavvurlari va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirildi.

Innovatsion yondoshuvlar ham tadqiqot jarayonida qo'llanilgan. Estetik tarbiya jarayonini yanada samarali qilish uchun zamonaviy texnologiyalar, interaktiv o'qitish

usullari va mobil ilovalar yordamida bolalarning san'atni tushunish va yaratish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirishga harakat qilindi. Vizual va audio materiallar, onlayn resurslar va mobil ilovalar yordamida bolalar uchun estetik faoliyatni yanada qiziqarli qilish va ularni san'atga jalb etish maqsad qilindi.

Tadqiqotda olingan ma'lumotlar sifatli va miqdoriy usullar bilan tahlil qilindi. Kuzatuvlar, intervyular va testlar yordamida bolalarning estetik qobiliyatlari, san'atga bo'lgan munosabatlari va san'atni tushunish darajasi o'lchandi. Tahlil jarayonida statistik usullar qo'llanildi. Bu esa bolalarning estetik rivojlanishidagi o'zgarishlarni va ta'lim jarayonidagi samaradorlikni aniq ko'rsatishga imkon berdi. Shuningdek, pedagoglarning amaliy faoliyatini tahlil qilish orqali, estetik ta'limning samaradorligini oshirish uchun qanday pedagogik metodlarni qo'llash zarurligi haqida xulosalar chiqarildi. Bularning barchasi, bolalar uchun estetik tarbiyani samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berishning samaradorligini tahlil qilish edi. Tadqiqot davomida olingan natijalar quyidagi asosiy jihatlarda o'rganildi:

Birinchi navbatda, bolalarning estetik rivojlanish darajasi o'rganildi. Tadqiqotning boshlang'ich bosqichida bolalar san'at faoliyatiga qanday kirishganligi va ularning estetik qiziqishlari o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, estetik tarbiya jarayoniga faol kirishgan bolalar ranglar, shakllar, musiqa va boshqa san'at shakllarini ajrata olishda yuqori ko'rsatkichlarga erishgan. Estetik faoliyatga qiziqqan bolalar o'zaro hamkorlikda san'at asarlarini yaratish jarayonida o'zlarining ijodiy va hissiy tasavvurlarini rivojlantirdilar. Ularning o'ziga xos estetik dunyoqarashlari va san'atga bo'lgan qiziqishlari sezilarli darajada oshdi.

Keyingi natijalarda estetik tarbiya metodlarining samaradorligi baholandi. Tadqiqotda ko'rsatilgan metodlar va yondoshuvlar o'qituvchilar tomonidan samarali qo'llanildi. Didaktik va ijodiy metodlar orqali bolalarning estetik ko'nikmalari va hissiy tasavvurlari rivojlantirildi. Misol uchun, san'at faoliyatiga asoslangan usullar orqali bolalar o'z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirdilar va san'at asarlariga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirdilar. Pedagoglar tomonidan ilgari surilgan innovatsion yondoshuvlar bolalar orasida san'atga bo'lgan qiziqishni yanada oshirdi va ularning ijodiy qobiliyatlarini yaxshiladi.

Bolalarning estetik faoliyatdagi ishtiroki ham tadqiqotning muhim natijalaridan biridir. Tadqiqotda ishtirok etgan bolalar rassomlik, musiqa va teatr kabi san'at shakllarida faol ishtirok etib, o'zlarining yaratuvchanlik darajalarini ko'rsatdilar. Ular yaratgan asarlar san'atning estetik va tashqi ko'rinishini yaxshilashda va bolalarning o'zini ifoda etish qobiliyatini oshirishda samarali bo'ldi. Estetik faoliyatga jiddiy yondashgan bolalar ko'pincha o'z asarlarini yaratish jarayonida muvaffaqiyatga erishdilar.

Ota-onalarning estetik tarbiya jarayonidagi roli ham tadqiqotda diqqatga sazovor bo'ldi. Ota-onalar bilan o'tkazilgan intervyularda, ular bolalariga san'atni sevdirish va ularga estetik qiziqishlarni uyg'otish borasida qanday faoliyatlar olib borganliklari

o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ota-onalar o'z bolalarining san'at faoliyatiga qo'shgan hissasini yuqori baholaydilar va bu jarayonda o'z amaliyotlarida samarali yondoshuvlar qo'llaganliklarini ta'kidlashdi.

Tadqiqot davomida innovatsion texnologiyalardan foydalanish natijalari ham o'rganildi. Mobil ilovalar, vizual va audio materiallar orqali bolalarga estetik faoliyatni taqdim etish natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv texnologiyalar yordamida bolalarning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Bu metod bolalarning estetik dunyoqarashlarini kengaytirishga va san'atni tushunishdagi ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi. Bu esa o'z navbatida, bolalarning ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashda samarali bo'ldi.

Pedagoglarning estetik ta'limga yondoshuvi ham tadqiqotda alohida e'tiborga olindi. O'qituvchilar tomonidan estetik tarbiya berish jarayonida zamonaviy metodlar qo'llanildi. Pedagoglar san'atni bolalar uchun yanada qiziqarli va tushunarli qilishda innovatsion metodlarni qo'llash orqali bolalarning estetik qobiliyatlarini rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishdilar. Tadqiqotda pedagoglarning tajribalariga asoslanib, ularning estetik tarbiya jarayonida qo'llagan usullari haqida fikrlar bildirildi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, estetik tarbiya metodlari va yondoshuvlar bolalar orasida estetik qiziqish va yaratuvchanlikni oshirishda samarali bo'ldi. Estetik faoliyatga kengaytirilgan yondoshuvlar bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berdi. Pedagoglar tomonidan qo'llanilgan didaktik metodlar, ota-onalarning ta'limdagi ishtiroki va innovatsion texnologiyalarning faol qo'llanilishi bolalarning estetik dunyoqarashlarini yanada kengaytirishga xizmat qildi.

Muhokama (Discussion)

Tadqiqotning natijalari, maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berish jarayonida qo'llangan metodlar va yondoshuvlarning samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqotda aniqlangan asosiy jihatlar va tendensiyalarni tahlil qilish, mavjud metodologiyaning rivojlanishida qanday o'zgarishlar yuz berayotganini, shuningdek, bolalar tarbiyasidagi estetik faoliyatni samarali olib borish uchun qanday yangi yondoshuvlar zarurligini belgilash muhimdir.

Bir tomondan, bolalarga estetik tarbiya berishda yaratuvchanlik, tasavvur va hissiy rivojlanishning muhim rol o'ynashi aniqlandi. Bolalarning estetik qobiliyatlarini rivojlantirishda, o'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan didaktik metodlar hamda ijodiy faoliyatni rag'batlantiruvchi usullarning ahamiyati oshdi. Tadqiqotda ko'rsatilgan metodlar, jumladan, vizual materiallardan foydalanish, musiqa va rassomlik faoliyatlarini integratsiya qilish, bolalarning tasavvurlarini rivojlantirishda samarali ekanligi ta'kidlandi. Bu metodlar, bolalarning san'atni tushunishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish bilan birga, ularning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga yordam berdi.

Biroq, tadqiqot davomida ba'zi qiyinchiliklar va muammolar ham yuzaga keldi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida estetik tarbiya uchun zarur resurslar yetarli darajada ta'minlanmaganligi va o'qituvchilar uchun maxsus metodik qo'llanmalar yoki treninglarning yo'qligi keltirib chiqargan muammolardan biridir. Ko'plab pedagoglar

estetik tarbiya sohasidagi o'z bilimlarini yanada oshirishni istaydilar, ammo bu boradagi imkoni cheklangan. Bu holat esa, o'z navbatida, bolalarga estetik tarbiya berishda yuzaga keladigan asosiy to'siqlarni tashkil etadi.

Estetik tarbiya jarayonida ota-onalarning ishtiroki ham muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda ota-onalar tomonidan bolalariga san'atni sevdish, ularning ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun amalga oshirilayotgan amaliyotlar ko'rsatilgan. Biroq, ba'zi holatlarda ota-onalar estetik tarbiya sohasida yetarlicha bilimga ega bo'lmaganligi sababli, ularning ishtiroki cheklangan. Ota-onalar bilan hamkorlikni kengaytirish va ularni estetik tarbiya jarayoniga faolroq jalb etish zarurati mavjud.

Innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi ham o'ta muhimdir. Tadqiqotda bolalarga mobil ilovalar, vizual va audio materiallar yordamida san'at faoliyatini taqdim etish natijalari ko'rsatilgan. Texnologiyalar yordamida bolalarning estetik qobiliyatlarini rivojlantirishda keng imkoniyatlar mavjud. Biroq, texnologiyalardan to'g'ri foydalanish va ularni estetik tarbiya jarayoniga integratsiya qilish uchun pedagoglarning mahoratini oshirish zarur. O'qituvchilarni innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llashga o'rgatish, bolalar bilan ishlashda bu metodlardan to'g'ri foydalanishga yordam beradi.

Tadqiqotda shuningdek, bolalar tarbiyasida san'atga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish uchun pedagoglar tomonidan qo'llaniladigan yondoshuvlar va metodlar tahlil qilindi. Tadqiqotning natijalari, estetik tarbiya sohasida joriy etilayotgan yangi metodlar va innovatsion usullarni qo'llashning muhimligini ko'rsatdi. Masalan, san'atning turli shakllarini birlashtirish (rassomlik, musiqa, drama va boshqalar) bolalarning estetik ko'nikmalarini yaxshilashga imkon yaratadi. Bu metod bolalar uchun san'atni yanada qiziqarli va tushunarli qiladi. Bundan tashqari, estetik tarbiya berish jarayonida pedagoglarning roli nihoyatda muhimdir. Tadqiqotda pedagoglarning estetik tarbiyani muvaffaqiyatli tashkil etish uchun qanday metodlar va yondoshuvlarni qo'llashga tayyor ekanligi tahlil qilindi. Pedagoglarning estetik tarbiya jarayonidagi yondoshuvi bolalar uchun yangi imkoniyatlar yaratish va ularni estetik faoliyatga jalb etishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular bolalarning ijodiy va hissiy rivojlanishida yo'l-yo'riq ko'rsatadigan asosiy shaxslar bo'lishi kerak.

Muhokama davomida, maktabgacha ta'limda estetik tarbiya metodlarini yanada takomillashtirish zarurligi, pedagoglarning doimiy ravishda o'z malakalarini oshirib borishi, yangi metod va texnologiyalarni qo'llash, shuningdek, ota-onalar bilan yaqindan hamkorlik o'rnatish zarurligi ta'kidlandi. Estetik tarbiya sohasida doimiy izlanish va yangiliklar kiritish, bolalarga san'atni sevdish va ularni ijodiy ravishda rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin.

Tadqiqotning natijalari va tahlillari, maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berish jarayonining ahamiyatini va samaradorligini ko'rsatdi. Estetik tarbiya, bolalar uchun dunyoqarashini kengaytirish, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning his-tuyg'ularini, tasavvurini, hissiy va estetik sezgirligini oshirishga imkon yaratadi. Tadqiqot davomida, estetik tarbiya berishda qo'llaniladigan turli metodlar, yondoshuvlar va usullar bolalarning rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

Birinchidan, estetik tarbiya jarayonida yaratuvchanlik, tasavvur va hissiy rivojlanishning asosiy o'rin tutishini ko'rish mumkin. Shuningdek, musiqiy va vizual san'at turlari, ijodiy faoliyatlar, rassomlik, musiqa va drama orqali bolalar uchun estetik qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi. Bu, o'z navbatida, ularning ijtimoiy-psixologik, hissiy va intellektual jihatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ikkinchidan, estetik tarbiya samaradorligini oshirish uchun, pedagoglarning kasbiy malakalarini oshirish zarurligi ham aniqlandi. Ular bolalar bilan ishlashda estetik faoliyatni qo'llashda yangi yondoshuvlarni o'rganib, zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llashlari kerak. Pedagoglarning san'atga bo'lgan qiziqishi va o'z faoliyatiga yondoshuvlarini yangilash, bolalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, tadqiqot ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ta'kidlab o'tdi. Ota-onalar, bolalarining estetik tarbiyalari bilan shug'ullanishda pedagoglar bilan yaqindan hamkorlikda ishlashlari, san'atni o'zlari ham sevib, uni bolalariga o'rgatishlari muhimdir. Ota-onalar orqali estetik tarbiya jarayoni yanada boyitilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari, estetik tarbiya uchun pedagoglarning individual yondoshuvlarini shakllantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ular yordamida bolalarning estetik qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali usul ekanligini tasdiqladi. Estetik tarbiya sohasidagi innovatsiyalar, mobil ilovalar, vizual materiallar va audio-texnologiyalarni qo'llash bolalarning estetik faoliyatini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Natijada, estetik tarbiya jarayoni, pedagogik faoliyatni yanada takomillashtirish va bolalarga san'atni sevdirish, ularni ijodiy faoliyatga jalb qilish orqali ularning to'laqonli rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu tadqiqot, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun estetik tarbiyani samarali tashkil etish, ularning hissiy va intellektual rivojlanishini ta'minlashda pedagogik yondoshuvlar va metodlar qo'llanilishini yanada rivojlantirish zarurligini ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. X.A.Meliyev, M.X.Qilichova. "Maktabgacha pedagogika". Toshkent. Mashg'ulotlik. 2022 yil. 471 bet.
2. O.Xasanboyeva, X.Jabborova, Z.Nodirova. "Tabiat bilan tanishtirish metodikasi" O'quv qo'llanma. Toshkent-2016. 123bet
3. SH.A.Sodiqova, M.A.Rasulxojayeva bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. T.: Fan va texnologiya 2013
4. X.J.Djabborova "Tabiat bilan tanishtirish metodikasi" T.: TDPU 2002.
5. Djabborova X.D. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim -tarbiya berishning o'ziga xosligi. T.: Tarbiyachi-pedagog. 2000.
6. O.U Xasanboyeva, X.J.Djabborova Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. T.: Cho'lpon. 2007.
7. Baratov, M. U. (2003). Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish asoslari. Toshkent: O'qituvchi.

8. www.tdpu.uz
9. www.pedagog.uz
10. www.Ziyonet.uz
11. www.edu.Uz
12. tdpu-INTRANET.Ped

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ахунбобайева Шахноза**, o'qituvchi [**Ахунбабаева Шахноза**, преподаватель], [**Ахунбобайева Шахноза**, teacher]; manzil: 130100.Jizzax viloyati, Jizzax shahri, sharaf Rashidov ko'chasi, 4., [адрес: 130100.Джизакская область, город Джизак, улица Шарафа Рашидова, 4.], [address: 130100.4 Sharaf Rashidov Street, Jizzakh region, Jizzakh city.]